

LA IMPRESIÓN 3D PARA EL ANÁLISIS DE CONTAMINANTES EMERGENTES

Carlos Pagan Galbarro¹, Enrique Javier Carrasco Correa², Manuel Miró¹.

¹*FI-TRACE Group, Department of Chemistry, University of Balearic Islands, Carretera de Valldemossa, Km 7.5, E 07122, Palma de Mallorca, Spain.*

²*CLECEM group, Department of Analytical Chemistry, University of Valencia, C/ Doctor Moliner, 50, 46100, Burjassot, Valencia, Spain.*

Palabras Clave: Impresión 3D; ácidos carboxílicos perfluorados; preconcentración; detección por fluorescencia; HPLC.

El uso de ácidos carboxílicos perfluorados (PFAs) ha aumentado significativamente en los últimos años. Estos compuestos presentan resistencia a las altas temperaturas y capacidad para formar capas que repelen el agua, aceite y/o grasas lo que los hace muy atractivos en aplicaciones industriales. Además, tienen un uso muy extenso en la fabricación de plásticos ignífugos. Debido a su alto uso, la presencia en agua de mar ha aumentado y puede ser un problema para el medioambiente, por lo que es importante analizar estos contaminantes emergentes.

Sin embargo, las concentraciones en el medio ambiente de este tipo de contaminantes son muy pequeñas, por lo que debemos encontrar una manera efectiva y de bajo coste para detectarlas. Este trabajo se basa en unos procesos llamados preconcentración y derivatización, con el primer proceso conseguimos que en una muestra donde los PFAs están en muy poca cantidad pasen a estar más concentrados y en el segundo proceso lo transformamos mediante una reacción para hacerlo visible un detector, en este caso, al de fluorescencia.

Para la preconcentración se hará pasar mucho volumen de muestra (agua de mar) para que los PFAs se queden pegados a las paredes de un bucle impreso en 3D, este bucle es especial ya que mediante reacciones lo hemos hecho capaz de retener los PFAs. A continuación, haremos pasar un volumen pequeño de un disolvente que arrastrará todo los PFAs que estaban pegados en las paredes, por lo tanto, lo que teníamos anteriormente en un volumen muy grande, ahora estará en un volumen muy pequeño y por lo tanto mucho más concentrado y fácil de detectar.

Como existen diferentes tipos de PFAs tenemos que separarlos y observar cuanto tenemos de cada uno, para ello utilizamos un método de separación de compuestos llamado cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) unido a un detector de fluorescencia para detectarlos. La fluorescencia se basa en que iluminamos la

muestra con luz con una energía determinada, entonces la muestra se ilumina con una luz de energía más pequeña, que es la que el detector va a medir.

El problema es que no todos los PFAs pueden detectarse por métodos de fluorescencia, entonces hacemos el segundo proceso, la derivatización. Este trabajo se realiza para conseguir que el proceso para la cuantificación del PFAs sea lo más eficiente y económico. En estos momentos somos capaces de detectar 250 moléculas de PFAs en una mezcla de 1 billón de moléculas, un equivalente sería diferenciar un grano de arroz dentro de 30 kg. Sin embargo, gracias a la preconcentración podemos multiplicar este factor por 100 veces y diferenciar un grano de arroz en 3000 kg.

Agradecimientos

Manuel Miró agradece la financiación realizada por el ministerio de Ciencia Innovación y Universidades (MCIU) y la Agencia de investigación española (AEI) a través del proyecto CTM2017-84763-C3-3-R. Enrique Javier Carrasco Correa agradece también a la Generalitat Valenciana por un contrato postdoctoral VALi+D (APOSTD/2019/141).

Referencias

- [1] E. Pobozy, E. Król, L. Wójcik, M. Wachowicz, M. Trojanowicz, HPLC determination of perfluorinated carboxylic acids with fluorescence detection, *Microchimica Acta*, 172(3) (2011) 409-417.
- [2] R. Montes, R. Rodil, L. Placer, J.M. Wilms, R. Cela, J.B. Quintana, Applicability of mixed-mode chromatography for the simultaneous analysis of C1-C18 perfluoroalkylated substances, *Anal. Bioanal. Chem.*, 412 (2020) 4849-4856.
- [3] E.J. Carrasco-Correa, D.J. Cocovi-Solberg, J.M. Herrero-Martínez, E.F. Simó-Alfonso, M. Miró, 3D printed fluidic platform with in-situ covalently immobilized polymer monolithic column for automatic solid-phase extraction, *Anal. Chim. Acta*, 1111 (2020) 40-48.